

О ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА.

¹Газиева Д.М ²Тухтахунова Сарвиноз

¹старший преподаватель ФерГУ, ²студентка 4 курса ФерГУ

Аннотация. Целью данной статьи является изучение и анализ проблемы формирования орфографических навыков у младших школьников на уроках родного языка. В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на формирование орфографических навыков, и выявляются причины возникновения трудностей у учащихся. Также рассмотрены современные вызовы, связанные с использованием электронных средств коммуникации, и их влияние на правильное написание слов.

Ключевые слова: орфографический навык, орфографическая компетенция, орфографические умения.

Annotatsiya. ushbu maqolaning maqsadi boshlang'ich maktab o'quvchilarida ona tili darslarida imlo ko'nikmalarini shakllantirish muammosini o'rganish va tahlil qilishdir. Maqolada imlo ko'nikmalarini shakllantirishga ta'sir qiluvchi asosiy omillar ko'rib chiqiladi va o'quvchilarda qiyinchiliklar paydo bo'lishining sabablari aniqlanadi. Shuningdek, elektron aloqa vositalaridan foydalanish bilan bog'liq zamonaviy muammolar va ularning so'zlarning to'g'ri yozilishiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: imlo mahorati, imlo kompetentsiyasi, imlo qobiliyatlari.

Abstract. The purpose of this article is to study and analyze the problem of the formation of spelling skills in younger schoolchildren in their native language lessons. The article examines the main factors influencing the formation of spelling skills and identifies the causes of difficulties for students. Modern challenges related to the use of electronic means of communication and their impact on the correct spelling of words are also considered.

Keywords: spelling skill, spelling competence, spelling skills.

Формирование орфографических навыков у младших школьников на уроках родного языка является одной из актуальных проблем современного образования. Орфография, как важный компонент грамотной письменной и устной коммуникации, требует от учащихся начальных классов не только знания правил написания слов, но и навыка применения этих правил на практике.

Многие младшие школьники сталкиваются с трудностями в овладении орфографическими навыками. Это связано с особенностями их психофизического развития, недостаточным опытом чтения и письма, а также неполным знанием правил русской орфографии. Кроме того, в современном информационном обществе, где учащиеся активно используют электронные средства коммуникации, сокращения и неправильное написание слов становятся распространенными практиками, что может затруднять формирование правильных орфографических навыков.

Одной из актуальных проблем, с которой сталкиваются учителя и учащиеся начальных классов на уроках родного языка, является формирование орфографических навыков у младших школьников. Орфография, как составная часть грамотности, играет важную роль в развитии навыков правильного письма и является неотъемлемой частью коммуникации на русском языке.

Младшие школьники сталкиваются с рядом трудностей при овладении орфографическими навыками. Во-первых, они только начинают знакомиться с правилами написания слов и часто не осознают их логику и систематику. Они могут испытывать затруднения в различении звуков, их соответствующих графических обозначений и правил правописания. Во-вторых, младшие школьники еще только формируют навык чтения и письма, их словарный запас ограничен, что также влияет на их орфографическую компетенцию. В-третьих, современные технологии и интернет-коммуникация, хотя и упрощают доступ к информации, одновременно создают собственные орфографические вызовы, такие как сокращения слов и использование нетрадиционных форм написания.

Понимание основных трудностей и эффективных методов преодоления этих трудностей поможет учителям разработать более эффективные и индивидуально ориентированные подходы к формированию орфографических навыков у младших школьников.

Поиск эффективных способов обучения орфографии учащихся начальных классов является одной из актуальных проблем методики преподавания русского языка. Именно в начальной школе закладываются основы грамотного письма.

Выделяют следующие признаки орфограммы.

— написание, требующее проверки (буква, сочетание букв, морфема, позиция между словами, стык морфем, место разделения слова при переносе);

— наличие не менее двух возможных вариантов написания, лишь один из которых правильный [1].

Т.Д. Бочкарева отмечает, что для проверки каждой орфограммы пишущий обращается к правилу, так как осознает наличие орфограммы в слове. В этом случае говорят, что имеет место орфографическое действие. В орфографическом действии выделяется две ступени:

- 1) постановка орфографической задачи (выделение орфограммы);
- 2) решение орфографической задачи (выбор письменного знака в соответствии с правилом).

При этом речь идет именно об орфографическом действии, направленном на достижение сознаваемой цели. Для совершения орфографического действия необходимо определенное пространство, называемое орфографическим полем. В пределах этого пространства осуществляется орфографическое действие, т.е. проверка орфограммы [2].

При обучении правописанию большое значение имеют опознавательные признаки орфограмм, для каждого вида — свои.

На основе опознавательных признаков орфограмм у учащихся формируются алгоритмы орфографических действий.

Говоря об обучении орфографии, имеют в виду формирование орфографического навыка.

Орфографический навык — это автоматизированное действие, которое вырабатывается «сначала как действие сознательное, а затем подвергается автоматизации»[3].

Для обучения орфографии, по мнению М.Р. Львова, необходимо выявить природу орфографического навыка, вскрыть психолого-дидактические основы его формирования, учитывая роль и место в этом процессе фонетических, грамматических, а также специальных орфографических умений. Необходимо учитывать следующие положения:

1. Слух, речедвигательные восприятия, зрение, руководительные ощущения – предпосылки правильного письма, тот чувственный опыт, который необходим для формирования навыка письма.

2. Орфографический навык – это автоматизированное действие, которое вырабатывается «сначала как действие сознательное, а затем подвергается автоматизации».

Орфографический навык основывается на ряде других навыков и умений, таких, как навык письма букв, умений анализировать слово с фонетической точки зрения, устанавливать его морфемный состав, обнаруживать орфограммы, определять ее тип [4].

Исходя из того, что орфографический навык, как действие – сложное, формируется на основе целого комплекса знаний и умений, необходима строгая взаимосвязь между всеми компонентами, образующими фундамент того или иного орфографического навыка.

М.Р. Львов выделяет условия, необходимые для формирования орфографических навыков: высокий научный уровень преподавания орфографии; связь между формированием орфографических навыков и развитием речи; знание орфографических правил; знание схемы применения правил (схемы орфографического разбора) и умение производить орфографический разбор, способствующий применению правил; упражнения, отработывающие умения применять орфографическое правило.

Большое значение для формирования орфографического навыка имеет система упражнений. Она строится, прежде всего, с учетом усложнения условий, в которых протекает формирование навыка[5].

На начальном этапе формирования навыка все внимание учащихся сосредотачивается на осознании сущности правила и его применения, т.е. решение орфографической задачи.

М.Р. Львов выделяет следующие условия для успешного овладения решением орфографических задач: достаточная основа в виде грамматических и других языковых знаний, речевое развитие, богатый и активный словарь; высокий уровень аналитико-синтетических умений в области фонетики, графики, словообразования, грамматики; необходимый уровень орфографической зоркости; быстрота выполнения умственных операций .

Таким образом, школьник должен пройти следующие 6 этапов для решения орфографической задачи:

- 1) увидеть орфограмму в слове;
- 2) определить вид орфограммы: проверяемая или нет; если да, к какой теме относится, вспомнить правило;
- 3) определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы;
- 4) определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. составить алгоритм решения задачи;
- 5) решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму;
- 6) написать слова в соответствии с решением задачи и осуществить самопроверку.

Для обучения орфографии необходимо выявить природу орфографического навыка, вскрыть психолого-дидактические основы его формирования, учитывая роль и место в этом процессе фонетических, грамматических, а также специальных орфографических умений.

Большое значение для формирования орфографического навыка имеет система упражнений. Она строится, прежде всего, с учетом усложнения условий, в которых протекает формирование орфографического навыка.

На начальном этапе формирования навыка все внимание учащихся сосредотачивается на осознании сущности правила и его применения, т.е. решение орфографической задачи.

REFERENCES

1. Бочкарева Т.Д. Предупреждение орфографических ошибок //Начальная школа. - 2001. - №3. – С.34
2. Жедек П.С. Методика обучения письму // Русский язык: Теория и практика обучения: Учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / П.С. Жедек , М.С. Соловейчик. М.: Изд. центр «Академия», 1997. – 476с.
3. Львов М. Р. Правописание в начальных классах. М.: ООО Астрель, ООО АСТ, 2001. – с.271
4. Рождественский Н.С. Методика грамматики и орфографии в начальных классах. М. «Просвещение», 1975. – 299с.
5. Сальникова Т.П. Методика преподавания грамматики, правописания и развития речи. М., 2001. – 187с.